

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

MILLIY KURASHDA KURASHCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI

Sattarov Sarvarbek To‘ychi o‘g‘li

Sirdaryo viloyati Guliston shahri

17- umumta’lim maktabi

Jismoniy tarbiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada kurashchining jismoniy tayyorgarligi, umumiy jismoniy

tayyorgarlik turli vositalar to‘plami, kurash texnikasi, kurashda texnik tayyorgarlikning usullari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Milliy kurash, jismoniy tayyorgarlik, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik,

chaqqonlik, tezkorlik, kurash texnikasi, taktik tayyorgarlik.

Kurashchining jismoniy tayyorgarligi sport mashg‘ulotlarining muhim tarkibiy qismlaridan

biri hisoblanadi va jismoniy sifatlar - kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik va tezkorlikni

rivojlantirishga qaratilgan jarayon hisoblanadi.

Kurashchining umumiy jismoniy tayyorgarligi va yuqori natijalarga erishish uchun poydevor

zarur asos hisoblanadi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik turli vositalar to‘plamini o‘z ichiga oladi. Ularga snaryadlarda

va ular bilan bajariladigan mashqlar, sherik bilan maxsus trenajerlarda bajariladigan mashqlar,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peectp:1070589>

boshqa sport turlari: akrobatika, yengil atletika, sport o'yinlari, suzish va boshqalardan olingan

umumiy rivojlantiruvchi mashqlar kiradi.

Kurashchining maxsus jismoniy tayyorgarligi harakatlanish sifatlarini kurashchilarning

musobaqa faoliyati xususiyatlari tomonidan qo'yiladigan talablarga qat'iy muvofiq holda

rivojlantirishga qaratilgan. Kurashchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi asosan kurash

gilami ustida o'tkaziladi va harakat malakalari tarkibidagi eng muhim harakat sifatlarini

rivojlantirishga qaratilgan. Shuning uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari

sifatida mumkin bo'lgan turli murakkabliklardan iborat musobaqa mashqlari qo'llaniladi. Bunday

murakkablashtirilgan mashqlar kurashchi organizmiga bo'lgan ta'sirni kuchaytiradi. Masalan,

og'irroq vazn toifasidagi sherigini tashlash, sheriklarni almashtirgan holda o'quv-trenirovka

bellashuvlari bajariladi.

Kurash texnikasi - bu musobaqa qoidalarida ruxsat etiladigan usullar, qarshi usullar va

himoyalashlar yig'indisi hisoblanadi.

Kurashning texnik tayyorgarligi shug'ullanuvchining yuqori sport natijalariga erishishini

ta'minlovchi harakatlar tizimini egallaganlik darajasi bilan tavsiflanadi.

Kurashchining umumiy va

maxsus texnik tayyorgarligi aniqlanadi. Umumiy texnik tayyorgarlik yordamchi sport turlaridagi

har xil harakat malakalari hamda ko'nikmalarini egallashga, maxsus texnik

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tayyorgarlik sport

kurashida texnik mahoratga erishishga qaratilgan.

Kurashda texnik tayyorgarlik bir qator murakkab vazifalarni hal etishga yo'naltirilgan:

- maksimal kuchlanishdan foydalanish samaradorligini oshirish;
- ish kuchlanishini tejash;
- musobaqa faoliyatini o'zgaruvchan holat sharoitlarida harakatlanish tezligi, aniqligini oshirish.

Sport texnikasini takomillashtirish kurashchilarning ko'p yillik tayyorgarligi davomida amalga

oshiriladi va tanlangan kurash turida texnik mahoratni oshirishga qaratiladi. Texnik mahorat

deganda keskin sport kurashi sharoitlarida eng oqilona harakat texnikasini mukammal egallash tushuniladi.

Texnik mahoratni takomillashtirishning uchta bosqichi muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Izlanish.
2. Barqarorlashtirish.
3. Moslashishni takomillashtirish.

Kurash taktikasi - bu musobaqalarda eng yaxshi natijaga erishish uchun yuzaga kelgan

muayyan sharoitlarda texnik, jismoniy va irodaviy imkoniyatlardan maqsadga muvofiq holda

foydalanishdir. Taktik tayyorgarlik sportchilarda taktika sohasidagi zarur bilimlarni egallash, sport

kurashini to'g'ri olib borishda ma'lum malaka hamda bilimlarni shakllantirish, shuningdek taktik

mahoratni takomillashtirishga qaratilgan.

Taktik tayyorgarlikning asosiy maqsadi sportchida musobaqada g'alabaga erishish

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yoki yuqoriroq natijani ko'rsatish maqsadida sport bellashuvini to'g'ri tashkil qilish hamda olib borish qobiliyatini tarbiyalashdan iborat. Sport taktikasini egallash jarayonida bir qator xususiy vazifalar hal qilinadi. Sportchi: - musobaqa vaziyatini shunday qabul qilishi va tahlil qilishi lozimki, ushbu vaziyatdan kelib chiqadigan taktik vazifalarni tushuna bilishi hamda qisqa vaqt ichida uni hayolan va harakat bilan hal etishi zarur; - musobaqada o'z kuchidan shunday foydalanishi kerakki, raqib ustidan g'alaba qozonish maqsadida, uni oxirigacha ishlata olishi lozim; to'satdan o'zgarib qolgan vaziyatlarda bellashuv rejasini mustaqil tarzda o'zgartira olishi kerak. Taktik tayyorgarlikning asosiy vazifalari: taktik bilimlarga ega bo'lish; taktik ko'nikmalarni egallash; taktik malakalarga ega bo'lishdir. Taktika vositalariga qat'iy belgilangan harakat tuzilmasi va ularni namoyon qilish uchun zarur jismoniy sifatlar darajasi bilan ifodalanadigan sportchilar harakatlari kiradi. Kurashda taktika uchta asosiy bo'limlardan tashkil topadi: hujum harakatlarini tayyorlash taktikasi; bellashuvni tuzish taktikasi; musobaqalarda qatnashish taktikasi. Xulosa qilib aytganda, o'zbek milliy kurashining mustaqillik davrida rivojlanishida, bugungi kunda sportning milliy kurashiga bo'lgan e'tibor butun jahonda shu sport turidan musobaqalar tashkil qilinayotganligi, bu bilan bizning milliy qadriyatlarimiz tiklanganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

- 1.Kerimov F. A. “Sport kurashi nazariyasi va usuliyoti”. Toshkent 2011 yil
- 2.Olimov S.S. The innovation process is a priority in the development of pedagogical sciences.
– 2021.
- 3.https://uz.wikipedia.org/wiki/Jismoniy_tarbiya

